

**DESPACHO
VICEMINISTRO DE GESTION ESTRATEGICA**

**COSTA RICA
GOBIERNO DEL BICENTENARIO
2018 - 2022**

**VGE-074-2019
25 de enero del 2019**

**Señor
José Medrano Cerdas
Director de Carrera Ingeniería Electrónica
Universidad Hispanoamericana**

Atento le saludo. El estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica, Juan Diego Zúñiga Mata, cédula 1-1256-0532, planteó al Ministerio de Justicia y Paz realizar su práctica universitaria supervisada denominada "Estudio de ingeniería sobre el diseño e implementación técnica para el bloqueo de las comunicaciones inalámbricas, según la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones N°8642, en el Centro de Atención Institucional de San Sebastián."

Por este medio, manifestamos la anuencia para que el señor Zúñiga Mata realice su proyecto de tesis en el Ministerio de Justicia y Paz, ya que consideramos que sus aportes serán de gran importancia para la gestión e implementación de los sistemas para impedir las telecomunicaciones dentro de los centros penitenciarios.

De usted con todo respeto y consideración.

**Fabián Solano Fernández
VICEMINISTRO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA**

- Sr. Juan Diego Zúñiga Mata. Estudiante de Ingeniería Electrónica
- Consecutivo
- Archivo